

Європейський досвід державної підтримки малого та середнього бізнесу, адаптація та виклики в Україні

Предметом дослідження є системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах ЄС.

Метою дослідження є комплексне дослідження функціонування систем державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах ЄС, обґрунтування напрямів їх розвитку в умовах глобалізації та розробка стратегічних підходів щодо вдосконалення системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити цілісну єдність дослідження щодо функціонування систем державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах ЄС.

Результати роботи. У статті визначено роль малого та середнього бізнесу в структурі економік країн ЄС, досліджено кореляцію між підтримкою МСБ та кількістю і доданою вартістю МСБ. Надано аналіз політичного простору ЄС, що стосується малого та середнього бізнесу.

Галузь застосування результатів. Процеси розбудови системи державної підтримки малого та середнього бізнесу з метою її адаптації до викликів глобалізації з урахуванням національної специфіки економіки України.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) в умовах сьогоденного неолібералізму та глобалізації малий та середній бізнес є ключовими гравцями економіки, виступаючи в ролі промотора здорового ділового клімату, економічної ефективності та потужності для економічного розвитку, особливо в країнах, що розвиваються; 2) малі та середні підприємства зазнають непропорційного впливу ринкових збоїв та бар'єрів, неефективності в діловому середовищі і політичній сфері, тому вже сьогодні можливо і необхідно удосконалювати організаційно-правові та економічні засади відповідної державної політики; 3) дослідження європейського досвіду у сфері підтримки малого та середнього бізнесу може надати Україні можливість грамотної реалізації стратегій підтримки МСП.

Ключові слова: «МСП», «підтримка малого та середнього бізнесу», «Європейський досвід».

НЕВГАД І.О.

Европейский опыт государственной поддержки малого и среднего бизнеса, адаптация и вызовы в Украине

Предметом исследования являются системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в развитых странах ЕС.

Целью исследования является комплексное исследование функционирования систем государственной поддержки малого и среднего бизнеса в развитых странах ЕС, обоснование направлений их развития в условиях глобализации и разработка стратегических подходов к усовершенствованию системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно-функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить целостное единство исследования функционирования систем государственной поддержки малого и среднего бизнеса в развитых странах ЕС.

Результаты работы. В статье определена роль малого и среднего бизнеса в структуре экономик стран ЕС, исследована корреляция между поддержкой МСБ и количеством и добавленной стоимостью МСБ. Представлен анализ политического пространства ЕС, касающегося малого и среднего бизнеса.

Область применения результатов. Процессы развития системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса с целью адаптации к вызовам глобализации с учетом национальной специфики экономики Украины.

Выводы. Основные итоги исследования, их теоретические результаты следует свести к следующим выводам: 1) в условиях сегодняшнего неолиберализма и глобализации малый и средний бизнес являются ключевыми игроками экономики, выступая в роли промоутера здорового делового климата, экономической эффективности и мощности для экономического развития, особенно в развивающихся странах; 2) малые и средние предприятия испытывают непропорциональное влияние рыночных сбоев и барьеров, неэффективности в деловой среде и политической сфере, поэтому уже сегодня возможно необходимо совершенствовать организационно-правовые и экономические основы соответствующей государственной политики; 3) исследование европейского опыта в сфере поддержки малого и среднего бизнеса может предоставить Украине возможность грамотной реализации стратегий поддержки МСП.

Ключевые слова: «МСП», «поддержка малого и среднего бизнеса», «Европейский опыт».

NEVHAD I.A.

European experience of state support for small and medium business, adaptation and challenges in Ukraine

The subject of research is the state support systems for small and medium-sized businesses in developed EU countries.

The purpose of research is a comprehensive study of the functioning of state support systems for small and medium businesses in developed EU countries, substantiation of their development in globalization and development of strategic approaches to improve the state support system for small and medium businesses in Ukraine.

Research methods. The work used a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural-functional, historical, logical, which allowed to ensure the integrity of the study on the functioning of state support systems for small and medium-sized businesses in developed EU countries.

Results of the work. The article identifies the role of small and medium-sized businesses in the structure of EU economies, examines the correlation between SME support and the number and value added of SMEs. An analysis of the EU policy space for small and medium-sized businesses is provided.

Application of results. Processes of building a system of state support for small and medium-sized businesses in order to adapt it to the challenges of globalization, taking into account the national specifics of Ukraine's economy.

Conclusions. The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1) in today's neoliberalism and globalization, small and medium businesses are key players in the economy, acting as a promoter of a healthy business climate, economic efficiency and capacity for economic development, especially in countries developing; 2) small and medium enterprises are disproportionately affected by market failures and barriers and inefficiencies in the business environment and political spheres, so today it is possible and necessary to improve the organizational, legal and economic foundations of the relevant public policy; 3) the study of European experience in the field of small and medium business support can provide Ukraine with the opportunity to properly implement strategies to support SMEs.

Key words: «SMEs», «support of small and medium business», «European experience».

Постановка проблеми. Ефективна взаємодія великого, малого та середнього бізнесу дала змогу країнам із ринковою економікою досягти високого конкурентного статусу. Загальновідомо, що малому та середньому бізнесу належить важлива роль у забезпеченні сталого еко-

номічного зростання, підвищенні інноваційного та експортного потенціалу країни. Підприємства малого та середнього бізнесу, частка яких в розвинутих ринкових економіках перевищує 95%, забезпечують більше половини ВВП, дві третини загальної кількості робочих місць, чверть екс-

порту та таку ж частку прямих іноземних інвестицій. Успішний розвиток малого та середнього бізнесу України на основі досвіду європейських держав є запорукою формування середнього класу та передумовою забезпечення соціальної стабільності в суспільстві.

Аналіз досліджень та публікацій з проблемами. Дослідження природи малого та середнього бізнесу, його місця та ролі в розвинутих ринкових економіках, реагування на заходи державного регулювання та підтримки є об'єктом уваги таких зарубіжних вчених як Ю. Асай, В. Баумол, Ю. Богач, Ф. Вахід, Н.Х. Велладж, Дж. Геллайнер, Дж. Гімон, А. Грегоріу, Дж. Гупта, Х. Кескін, Х.М. Кіріс, Дж. Корнія, Р. Крестен, С. Крістіансен, В.І. Левін, Д. Ліберто, К. Лікет, С. Майерс, Н. Макгівер, Дж. Маккуїнн, М.А. Михайлюк, О.М. Мозговий, Л. Морен, Т. Мкандавіре, Д. Револтелла, М.А. Салам, К. Сентюрк, М. Сіпа, А. Скібінський, С. Соболю, О. Сунгур, В. Фернандес, Б. Фурухольт, Дж. Хармс, Р. Ховен, Х. Кескін, Х.Б. Ченері, Й. Юргенсен. Проблеми державної підтримки малого бізнесу ставили і вирішували в контексті фундаментальних досліджень державного регулювання підприємницької діяльності українські науковці: Л. Бабич, А. Базиліюк, Ф. Бутинець, О. Василик, В. Вишневський, М. Вдовиченко, А. Возняк, А. Гальчинський, В. Геєць, С.М. Кобзистий, С. Колько, В.І. Левін, Д. Лук'яненко, М.А. Михайлюк, О.М. Мозговий, Н.В. Савчук.

Малий та середній бізнес не відіграє тієї значної ролі в національній економіці, як в економічно розвинутих країнах. В Україні перешкодою на шляху розвитку малого та середнього бізнесу є відсутність ефективних механізмів його підтримки з боку держави. Актуальність даного дослідження визначається, насамперед, об'єктивною необхідністю розробки дієвих, науково обґрунтованих підходів щодо вдосконалення системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, що може бути зроблено на основі систематизації, оцінки та адаптації зарубіжного досвіду в цій сфері з урахуванням національних особливостей України. Це завдання ускладнюється різноманітністю підходів до надання державної підтримки малому та середньому бізнесу в розвинутих країнах, наявністю в Україні лише окремих елементів системи такої підтримки, відсутністю взаємодії між ними та жорстким обмеженням ресурсів. Все це обумовлює необхідність

поглибленого дослідження досвіду формування, функціонування та розвитку високоефективних систем державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах з метою його адаптації в нашій країні. Успішний розвиток малого та середнього бізнесу України на основі досвіду європейських держав є запорукою формування середнього класу та передумовою забезпечення соціальної стабільності в суспільстві.

Мета статті. Дослідження функціонування систем державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах, обґрунтування напрямів їх розвитку в умовах глобалізації та розробка стратегічних підходів щодо вдосконалення системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Економіка 20-го і 21-го століття має інші правила, ніж економіка Сміта 19-го століття. Нова ідеологія неолібералізму та глобалізації підкреслює роль малого та середнього бізнесу (МСБ) як промоторів здорового ділового клімату, економічної ефективності та потужності для економічного розвитку, особливо в країнах, що розвиваються. Сьогодні, замість великих галузей, малі компанії набули значення в економіках усіх країн, будучи підприємствами, що мають можливість швидкої адаптації, працюючи з меншим капіталом, але більш інтенсивною робочою силою, маючи низьку вартість управління і, отже, дешеве виробництво. Незважаючи на те, що МСП мають свої слабкі сторони, вони більш гнучкі та мають можливість швидко відповідати на різкі суспільні зміни та економічні стандарти.

99,98% юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), зареєстрованих в Україні, належать до суб'єктів малого і середнього підприємства. Мікропідприємства представляють 95,3% усіх суб'єктів господарювання, малі підприємства – 3,8%, середні – 0,7%, великі – 0,2%. У 2018 році МСП становили 64,6% від загальної зайнятості в Україні та генерували 52,8% доданої вартості в бізнес-секторі [1].

МСП є ключовими гравцями економіки. Надання їм можливості адаптуватися та розвиватися у більш відкритому середовищі та брати більш активну участь у цифровій трансформації є важливим для стимулювання економічного зростання та забезпечення більш інклюзивної глобалізації. У всіх країнах на всіх рівнях розвитку МСП відіграють важливу роль у досягненні Цілей сталого

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

розвитку (ЦСР) шляхом сприяння інклюзивному та стійкому економічному зростанню, забезпеченню зайнятості та гідної роботи для всіх, сприянню стійкій індустріалізації та стимулюванню інновацій та зменшенню нерівності доходів. Малі та середні підприємства наразі вважаються головним джерелом динамізму, інновацій та гнучкості в усіх країнах світу.

Однак підвищення потенціалу МСП для участі та отримання переваг глобалізованої та цифрової економіки значною мірою залежить від сприятливих рамкових умов та здорової конкуренції.

Через внутрішні обмеження, що стосуються фірми, МСП зазнають непропорційного впливу ринкових збоїв та бар'єрів та неефективності в діловому середовищі і політичній сфері. Внесок МСП також залежить від їх доступу до стратегічних ресурсів, таких як навички, мережі знань та фінанси, а також від державних інвестицій у таких сферах, як освіта та навчання, інновації та інфраструктура. Крім того, для великої кількості МСП сприятливе середовище для передачі власності чи управління бізнесом є важливою умовою забезпечення життєздатності бізнесу з часом, що має наслідки для робочих місць, інвестицій та зростання.

Розвинутий малий та середній бізнес – це ознака прогресивної економіки. Саме так вважають в передових країнах світу. Тому більшість політичних та економічних програм відштовхуються від принципу «Thinkfirstsmall» («Спочатку думай про малих») [2].

Малий бізнес мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, застосовує нові технології, створює додаткові робочі місця для населення, розвиває конкуренцію на ринку, а також підвищує гнучкість ринкової економіки. Мале підприємство робить значний вклад у зростання ВВП країни та покращення добробуту населення. Питома вага підприємств у обсязі реалізованої продукції в Україні складала: великі – 37.70%, середні – 43.20%, малі – 19.10% [3].

У розвинених країнах частка виробленої продукції малими підприємствами сягає близько 40%, не дивлячись на той факт, що показники питомої ваги доданої вартості співставні з середньоєвропейськими. Це пов'язано з неефективністю української економіки в сферах її адміністрування і оподаткування, що в свою чергу призводить до однієї з основних проблем – зменшення податкового навантаження на великий та середній бізнес за рахунок ФОПів. Це свідчить, що український малий бізнес потребує реформи підходу до його підтримки та регулювання. Розглянемо детальніше основні проблеми малого та середнього бізнесу в Україні. За даними звіту з оцінки реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва в Україні визначено об'єктивні причини, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва (див. рисунок).

Результати дослідження щодо змін у регуляторному середовищі в контексті МСП, нещодавно проведеного програмою міжнародної технічної до-

Найбільші перешкоди для ведення бізнесу в Україні у 2019 році [4]

помоги «Конкурентоспроможна економіка України» (USAID KEY) на прохання РБО, свідчать, що 42,6% респондентів жодних суттєвих змін не помітили. Проте позитивні оцінки в зміні регуляторного середовища надали 33,3% (при цьому незначне покращення відзначили 29,6%, а суттєве покращення лише 3,7% учасників групових дискусій). Сумарно негативні оцінки становлять 16,7% (при цьому незначне погіршення відзначили 7,4%, а суттєве погіршення — 9,3% учасників)[4].

Питання підтримки малого та середнього бізнесу набули важливого значення в політичних дискусіях різних країн світу, оскільки МСП у деяких країнах продовжують боротися із тривалим впливом глобальної кризи 2007–08 рр., яка непропорційно вразила новий та малий бізнес та ознаменувала збільшення розриву в зростанні продуктивності між МСП та великими фірмами [5, 6].

Простір політики щодо МСП є складним. Він включає рамкові умови, широку політику, яка впливає на МСП та конкретні цільові політики. Ці сфери часто перетинають кордони міністерств та державних установ, а також рівні влади. Оскільки МСП часто вбудовані в місцеві екосистеми, які є їх основним джерелом знань, навичок, фінансів, можливостей для бізнесу та мереж, важливо також враховувати фактори, що впливають на рамкові умови на місцевому рівні, і те, як розробляється політика на національному рівні, пристосовуючись до місцевих умов, а також до того, як вони узгоджуються з політикою, яка формується на регіональному або територіальному рівні [7]. Крім того, стратегії політики повинні враховувати зміни в нормативно-правових актах, ринках та технологіях, що відбуваються за кордоном, що може вплинути на можливості та результати діяльності МСП.

Враховуючи тяжкість входження на ринок малим підприємствам, державна підтримка відіграє важливу роль, вона може проявитись через подолання корупції на рівні регуляторного адміністрування державних органів влади, послаблення податкового навантаження, пільгове оподаткування, державне кредитування малого бізнесу за нульовою ставкою, впровадження безоплатних кваліфікованих консультацій для власників МСП з метою внесення в їхній бізнес кваліфікації професіоналів, якою самі підприємці не володіють.

Попередні дослідження щодо МСП показують, що фінансування малого та середнього бізнесу відіграє все більш важливу роль у розвит-

ку місцевого та закордонного ринку, впливаючи на стійке зростання у сферах торгівлі, виробництва та послуг шляхом залучення інвестицій [8]. За даними Kersten та ін. [9], плани фінансування МСП виявляють позитивний суттєвий вплив на загальний обсяг фінансування та / або інвестицій, результати діяльності фірми та зайнятість. Посилаючись на теорії, що висвітлюють фактори, що керують інвестиціями фірми, теорія принципу прискорення [10] стверджує, що компанії збільшують свої інвестиції на задовільних етапах економічного зростання, тоді як інвестиції зменшуються під час економічного спаду. Відповідно до неокласичної теорії [11], фірми збільшують інвестиції, якщо продажі зростають, але інвестиції зменшуються, якщо продажі падають.

Яскравим прикладом, з огляду дій спрямованих на підтримку МСП, є Європейський Союз. ЄС вже 2007 році почав вести політику зосереджену на підтримку МСП, видаючи кілька стратегічних документів, основним з яких став «Акт про малий бізнес (SBA)» (2008) – підтримувати МСП у сферах, які підприємства вважають більш складними [12].

Ця політична база ЄС спрямована на стимулювання зростання та конкурентоспроможності МСП, які є визначальними для процвітання ЄС. Документ пропонує новий підхід до підприємництва в ЄС за принципом «Подумай спочатку про мале». Асоціація країн-членів намагається вирішити проблеми, з якими стикаються МСП, такі як пропонування більш розумного регулювання для зменшення адміністративного тягаря, покращення доступу до фінансування, зробити Єдиний ринок більш доступним та вдосконалити політику конкуренції, роблячи його більш привабливим для МСП.

В основі SBA лежить переконання, що досягнення найкращих можливих рамок умов для МСП в першу чергу залежить від визнання суспільством підприємців, включаючи ремесла, мікропідприємства, сімейні підприємства чи підприємства соціальної економіки, і можливість вибору власного бізнесу. Це означало, що досить негативне сприйняття ролі підприємців та прийняття ризиків в ЄС мало змінитися, так і відбулося.

Аналіз кластеризації та кореляції у річному звіті європейського МСП за 2017–2018 роки, виданого Європейською Комісією [13], підкреслює позитивну та значну кореляцію між втручаннями, пов'язаними з SBA, та кількістю та доданою вартістю МСП, і не дивно, адже кластерна стра-

тегія є частиною національної інноваційної стратегії країни [14]. Позитивні наслідки для доданої вартості МСП були виявлені в широкому діапазоні визначень та оцінені з відносно високим рівнем точності. Існує також ряд моделей, де вплив політики SBA на кількість МСП видається позитивним та значним. Результати зайнятості МСП загалом неоднозначні, і жодна специфікація не дала дуже високого рівня статистичної значущості. Однак неможливо оцінити чистий або прямий внесок МПБ у ці вдосконалення, оскільки багато факторів, крім заходів SBA, можуть впливати на результати діяльності МСП [15, ст. 159].

Малі та середні підприємства зазнають непропорційного впливу ринкових збоїв та бар'єрів та неефективності в діловому середовищі і політичній сфері. Внесок МСП також залежить від їх доступу до стратегічних ресурсів, таких як навички, мережі знань та фінанси, а також від державних інвестицій у таких сферах, як освіта та навчання, інновації та інфраструктура. Наразі основною стратегічною метою має бути експоненціальне збільшення кількості малих та середніх підприємств, які беруть участь у стійких практиках ведення бізнесу та використовують цифрові технології.

Дослідження європейського досвіду у сфері підтримки малого та середнього бізнесу може надати Україні можливість грамотної реалізації стратегій підтримки МСП. Не зважаючи на те, що формування державної політики розвитку МСП, створення цілісної системи його державно-громадської підтримки – досить складний і тривалий процес. Вже сьогодні можливо і необхідно удосконалювати організаційно-правові та економічні засади відповідної державної політики. Основними напрямками державних змін мають бути: розвиток потенціалу та підтримка переходу до стійкості та цифровізації; зменшення регуляторного навантаження та спрощення доступу до ринку, спрощення доступу до фінансування.

Висновок

Вжиття заходів щодо забезпечення розвитку МСП допоможе розв'язанню соціально-політичних завдань; формуванню широкого прошарку дрібних власників (середнього класу), який є основою соціально-економічних реформ, гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку суспільства, і, відповідно, послаблення тенденції до соціальної диференціації населення.

Список використаних джерел

1. OECD. Monitoring the Implementation of Ukraine's SME Development Strategy 2017–2020.
2. Костюк О.М. Самостійне існування малого бізнесу / О.М. Костюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №12. – с. 44–48 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=639&i=1>
3. Сайт державної статистики України. [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
4. Звіт з оцінки реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, USAID KEY 2019.
5. OECD (2017a), Small, Medium, Strong. Trends in SME Performance and Business Conditions, OECD Publishing, Paris, 2017.
6. OECD (2017b), Increasing productivity in small traditional enterprises: programmes for upgrading management skills and practices, OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship, 2017.
7. OECD (2016e), Job creation and local economic development, OECD Publishing, Paris, 2016.
8. Sipa, M.; Gorzen-Mitka, I.; Skibinski, A. Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective. In Proceedings of the 22nd International Economic Conference of Sibiu 2015, Iecs 2015 Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies, Sibiu, Romania, 15–16 May 2015; Volume 27, pp. 445–453.
9. Kersten, R.; Harms, J.; Liket, K.; Maas, K. Small Firms, large Impact? A systematic review of the SME Finance Literature. *World Dev.* 2017, 97, 330–348.
10. Chenery, H.B., Overcapacity and the Acceleration Principle. *Econometrica* 1952, 20, P. 1–28.
11. Chirinko, R.S. Business Fixed Investment Spending—Modeling Strategies, Empirical Results, and Policy Implications. *J. Econ. Lit.*, 1993.
12. European Commission, SBA Fact Sheet & Scoreboard, 2019.
13. European Commission, Annual Report on European SMEs 2017/2018 – SMEs growing beyond borders, 2019.
14. Руденко–Сударева Л.В. Соціально-економічні стратегії регіонального розвитку: кластерний підхід / Л.В. Руденко–Сударева // Наукові праці НДФІ: науковий збірник. – 2012. – № 4 (61). – С.159–168.
15. European Commission, Annual Report on European SMEs 2017/2018 – SMEs growing beyond borders, 2019

References

1. OECD. Monitoring—the—Implementation—of—Ukraine’s—SME—Development—Strategy—2017—2020.
2. Kostyuk O.M. Samostiyne isnuvannya maloho biznesu / O.M. Kostyuk // Investytsiyi: praktyka ta dosvid. – 2010. – №12. – s. 44–48 [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=639&i=11>
3. Sayt derzhavnoyi statystyky Ukrayiny. [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua>
4. Zvit z otsinky realizatsiyid erzhavnoyi polityky rozvytku maloho i seredn’oho pidpryyemnytstva v Ukrayini, USAID KEU 2019.
5. OECD (2017a), Small, Medium, Strong. Trends in SME Performance and Business Conditions, OECD Publishing, Paris, 2017.
6. OECD (2017b), Increasing productivity in small traditional enterprises: programmes for upgrading management skills and practices, OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship, 2017.
7. OECD (2016e), Job creation and local economic development, OECD Publishing, Paris, 2016.
8. Sipa, M.; Gorzen—Mitka, I.; Skibinski, A. Determinants of Competitiveness of Small Enterprises: Polish Perspective. In Proceedings of the 22nd International Economic Conference of Sibiu 2015, Iecs 2015 Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies, Sibiu, Romania, 15–16 May 2015; Volume 27, pp. 445–453.
9. Kersten, R.; Harms, J.; Liket, K.; Maas, K. Small Firms, large Impact? A systematic review of the SME Finance Literature. World Dev. 2017, 97, 330–348.
10. Chenery, H.B., Overcapacity and the Acceleration Principle. Econometrica 1952, 20, P. 1–28.

11. Chirinko, R.S. Business Fixed Investment Spending—Modeling Strategies, Empirical Results, and Policy Implications. J. Econ. Lit., 1993.
12. European Commission, SBA Fact Sheet & Scoreboard, 2019.
13. European Commission, Annual Report on European SMEs 2017/2018 – SMEs growing beyond borders, 2019.
14. Rudenko—Sudaryeva L.V. Sotsial’no—ekonomichni stratehiyi rehional’noho ro zvytku: klasternyy pidkhid / L.V. Rudenko—Sudaryeva // Naukovi pratsi NDFI: naukovyy zbirnyk.— 2012.— № 4 (61).— S.159–168.
15. European Commission, Annual Report on European SMEs 2017/2018 – SMEs growing beyond borders, 2019

Дані про автора

Невгад Ілля Олександрович,

аспірант, Державний науково—дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e—mail: nevhad.i@gmail.com

Данные об авторе

Невгад Илья Александрович,

аспірант, Государственный научно—исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
e—mail: nevhad.i@gmail.com

Data about the author

Illia Nevhad,

postgraduate, State Scientific Research Institute for Informatization and Economic Modeling
e—mail: nevhad.i@gmail.com

УДК 351.863

JEL Classification: E6, F43, F52, F63, H56

ЛЮБИМА А.О.

Детермінанти впливу розвитку зовнішньоекономічної сфери на економічну безпеку держави

Предметом дослідження є детермінанти, індикатори, складові та чинники зовнішньоекономічної безпеки.

Мета дослідження – виявити особливості та напрями формування зовнішньоекономічної політики держави в контексті забезпечення її економічної безпеки з урахуванням ключових факторів зовнішнього впливу та актуальних тенденцій.

Методи дослідження. У статті використано такі методи як аксіоматичний, статистичного аналізу, синтезу, групування, табличного зображення результатів, статистичний, систематизаційний та узагальнення.